

RECOMENDACIONES PARA MITIGAR LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO PERSISTENTES EN LA EVALUACIÓN DE LAS CARRERAS ACADÉMICAS

HACIA SISTEMAS MÁS INTEGRALES DE EVALUACIÓN COMPROMETIDOS CON LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA CIENCIA

Definición de criterios institucionales y diseño de convocatorias

- Establecer pautas claras de postulación a concursos para incentivar las solicitudes de mujeres.
- Definir un número de candidatas que se espera recibir en el total de postulantes y, en caso de no recibirlas, reabrir el llamado.
- Propiciar mecanismos claros de cambios de fechas de concursos en caso de que alguna postulante se encuentre de licencia maternal.
- Realizar llamados a cargos específicos para promover carreras de mujeres en áreas masculinizadas.
- Generar mecanismos que garanticen la dedicación a actividades de investigación y difusión de la investigación en los momentos de menor dedicación horaria de las mujeres, como en período de medio horario por lactancia o cuidados.

Conformación de comités y formación de evaluadores/as

- Paridad de género en la conformación de los comités, complementada por equilibrios en la asignación de otras actividades de gestión académica a las mujeres.
- Formación y sensibilización para quienes evalúan:
 - (i) cursos de sensibilización sobre sesgos de género en la evaluación académica;
 - (ii) incorporar la firma de un compromiso donde se describa el concepto de sesgo implícito a los revisores y se reitere el compromiso de las organizaciones con la igualdad de género, la igualdad de oportunidades para candidatos y candidatas;
 - (iii) incluir una figura externa en los comités de evaluación para detectar y alertar sobre posibles sesgos en el transcurso de los procesos de evaluación.

Revisión de los criterios de evaluación y el tipo de información utilizada

- Incorporar en los criterios de evaluación información que permita justificar cualitativamente los períodos de interrupción o aplazamiento de plazos debido a las cargas de cuidado y los roles de género, por ejemplo, a partir de incorporar currículums narrados.
- Ampliar la información disponible sobre las características sociodemográficas de las y los postulantes para evaluar la interacción de los roles de género y las carreras académicas a lo largo de los cursos de vida de investigadores/as.
- Valorar y premiar formas de difusión y actividades científicas variadas, más allá de la productividad medida por publicaciones de artículos arbitrados, y considerar los contextos personales y familiares en los niveles de producción, entre otras.

Transparencia de los procesos y generación de datos

Generar las garantías para procesos de evaluación transparentes que permitan rendir cuentas a las y los postulantes, y a la comunidad académica en general a partir de:

- sistematizar datos de las convocatorias y publicar indicadores de género en cada llamado o concurso,
- realizar evaluaciones de los instrumentos de políticas y sus efectos en las carreras de las mujeres, entre otras.